

ПРОУЧВАНЕ НА КОМПЕТЕНЦИИТЕ НА УЧИТЕЛИТЕ В ОСНОВНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН И ВЪЗДЕЙСТВИЕТО ИМ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА УЧЕБНОТО СЪДЪРЖАНИЕ В ЯДРО СПОРТНИ ИГРИ

КРАСИМИР СТАНКОВ

STUDY OF COMPETENCE OF TEACHERS IN BASIC DEGREE AND THEIR IMPACT ON IMPLEMENTATION OF COURSE CONTENT CORE SPORTS GAMES

Krasimir Stankov

Abstract: *An opinion poll with 43 teachers in physical education and sport in the city of Dobrich. They studied the competence and attitude of teachers to student learning and teaching handball. Using a questionnaire of 33 questions register their answers, and the results presented in percentage. The respective conclusions and recommendations for future work of sports educators.*

Keywords: *handball, teachers, physical education, sport.*

Докладът е осъществен с подкрепата на фонд „Научни изследвания“ на ШУ „Епископ К. Преславски“ – РД-08-276/11.03.2015.

Учебното съдържание по предмета *Физическо възпитание и спорт* се реализира в три задължителни ядра: гимнастика, лека атлетика и спортни игри [1]. Обучението по хандбал е предвидено да започне в 6-ти клас по учебна програма [3]. Хандбалната игра предявява високи изисквания към практикуващите по отношение на физическата и техническата подготовка. Специфичните двигателни действия, изграждането на двигателни навици и умения в хода на педагогическия процес на обучение са в пряка зависимост от компетенциите на спортния педагог.

Поставихме си за цел да проучим компетенциите и отношението на спортните педагози при обучението по хандбал. Диагностицирахме 43 учители по ФВС посредством анкетна карта, съдържаща 33 въпроса [2]. Анкетирването беше проведено през учебната 2014/ 2015 година и имаше анонимен характер.

Проведеното социологическо проучване с учителите по Физическо възпитание и спорт ни дава информация за отношението им към предмета и по-конкретно към спортната игра хандбал от задължителното ядро на учебното съдържание. Също така разкрива тяхната подготовка и компетентност за преподаване на хандбал в училище. В анкетата се включиха 43 учители, като средната им възраст е 46. 4 години. От тях 72% са мъже – 31, а 28% са жени – 12. Относно квалификацията 78% са тесни специалисти – завършили са Национална спортна академия. Останалите 22% са придобили квалификация от други вузове: Пловдивски университет, Югозападен университет, Великотърновски университет, Шуменски университет.

Първата група въпроси /1-13/ са свързани с подготовката и отношението към предмета и учебния процес по физическо възпитание и спорт. Притеснително е липсата на поурочно разпределение при 48% от анкетираните. Това показва липсата на контрол от страна на Регионалния инспекторат по образование и директорите на училищата. Не се работи по учебните програми на Министерството на образованието и науката и това е предпоставка за трудно постигане на предвидените стандарти.

19% отбелязват липсата на спортен екип по финансови причини, докато само 36% изискват такъв от учениците. Цели 64% от анкетираните изискват екип само по желание на учениците - въпрос № 6/.

На следващия 7- ми въпрос: „Достатъчна ли е методичната литература по хандбал?“ - 63% смятат, че не е достатъчна и само 1% са съгласни с наличието на такава.

Считаме, че това са тесни специалисти по хандбал. По въпроса за учебник по ФВС 40% са на мнение, че трябва да има такъв учебник, 41% не смятат това за необходимо и 19% не могат да преценят.

Интересни отговори дават анкетираните учители на въпроса за системата за оценяване „Еврофит“. 30% не са запознати, а 37% посочват, че няма нужда от нея.

Фигура 1. Одобрявате ли системата за оценяване „Еврофит“?

За предпочитаната спортна дейност учителите посочват: 61% спортни игри, 22% лека атлетика, 7% гимнастика, 10% - друг вид. Очаквани резултати предвид естеството и достъпността на спортните игри, за които не се изисква специфична материална база. В доказателство на това са и отговорите на следващия въпрос № 12 – Към кое от основните ядра учениците проявяват най- голям интерес? Спортни игри са посочили 68%, лека атлетика – 18%, гимнастика – 14%. Интересът към спортни игри се дължи на динамиката и съревнователния елемент, с които се характеризират игрите. Според учителите предпочитанията за конкретен вид спорт са разделени така: 42% футбол, 33% волейбол, 23% баскетбол, 2% хандбал (въпрос №13). Резултатите са в рамките на очакванията ни, ниският процент на хандбала е логичен поради много причини. Бихме изтъкнали предимно липсата на успехи на международно ниво, слабата, почти нулева осведоменост в

медийното пространство и оттам ниската популярност на играта в България.

Фигура 2. Кой от изброените спортове се предпочита от учениците?

При анализа на този сегмент от анкетната карта можем да обобщим, че заниженият контрол върху работата на учителите се дължи на некоординирани действия между институциите, имащи отношение към учебния процес по физическо възпитание и спорт. Непознаването на унифицираната методика „Еврофит” и липсата на годишни поурочни разпределения, както и недостатъчната методична литература са предпоставки за влошаване на качеството на обучение.

Следващите въпроси са насочени към обучението по хандбал в прогимназиалния етап на основна образователна степен. Проучвайки мнението на анкетиранияте учители, целяхме да получим информация относно трудностите, които срещат в обучението на двигателни дейности по хандбал, технически и тактически елементи, състоянието на материалната база и др.

Повечето от учителите са на мнение, че обучението по хандбал трябва да започне по-рано от VI клас, както е предвидено по учебна програма – това са 70% от анкетиранияте. Също така 56% посочват, че имат нужда от методическо ръководство по хандбал.

Приемствеността между началния и прогимназиалния етап на основна образователна степен е от съществено значение за осъществяване на последователна подготовка и изграждането на двигателни навици.

Фигура 3. Имате ли нужда от методическо ръководство по хандбал?

В тази връзка на въпрос № 17 „Има ли приемственост между етапите на ООС?“ едва 6% отговарят положително, докато 73% са на обратното мнение. Според нас това се дължи на факта, че в началния етап часовете по физическо възпитание и спорт се водят предимно от неспециалисти.

Фигура 4. Има ли приемственост между началния и прогимназиалния етап на ООС?

По отношение за нуждата от стандарт за материална база преобладават положителните отговори – 83%, а 16% не могат да преценят. Наличието на добра материално-техническа база е предпоставка за качествено обучение. Повечето анкетирани учители провеждат обучението по хандбал в салон с намалени размери – 83%, на открито – 5%, а 12% са посочили, че изобщо не провеждат подобно

обучение. Интерес за нас представляват отговорите на въпрос 23 „Запознати ли сте с правилата на хандбалната игра?“. Положително отговарят едва 26%, отрицателно- 7%, 67% са запознати само с основните правила.

Фигура 5. Запознати ли сте с правилата на играта хандбал?

Най-често учителите срещат трудности при изучаване на тактически схеми – 49%. Интересът към играта би се засилил при провеждането на вътрешни училищни и градски първенства. Установихме, че 82% от анкетираните не провеждат подобни състезания и едва 13% участват на градски първенства. Тук отчитаме пропуски в организирането и изготвянето на спортния календар. Възможността за изява, която предлага състезанието е мощен мотивиращ фактор, който трябва да се използва в образователно-възпитателния процес.

Заключение

В заключение можем да отбележим, че повечето учители считат за целесъобразно обучението по хандбал да започва по-рано от предвиденото по учебна програма – VI клас. Фактори, възпрепятстващи обучението, се явяват липсата на методическо ръководство, материалната база и слабия интерес на учениците към играта. Качеството на обучението по предмета ФВС може да се повиши при

осъществяване на контрол от институции, имащи отношение към системата на физическото възпитание и спорта.

Разпределение на отговорите от анкетното проучване с учители от прогимназиалния етап на ООС

1. Възраст	46.4 години			
2. Пол	31 мъже- 72%	12 жени- 28%		
3. Квалификация	НСА – 78%	ПУ, ШУ, ЮЗУ, ВТУ – 22%		
4. Имате ли годишно поурочно разпределение?	Да- 41%	Не- 48%	Не е необходимо- 11%	
5. Имате ли спортен екип за часовете по ФВС?	Да- 79%	Не- 2%	Нямам финансова възможност - 19%	
6. Изисквате ли от учениците спортен екип?	Да- 36%	Не- 0%	По тяхно желание- 69%	
7. Достатъчна ли е методичната литература по хандбал?	Да- 1%	Не- 63%	Не мога да преценя- 36%	
8. Трябва ли да има учебник по ФВС?	Да- 40%	Не- 41%	Не мога да преценя- 19%	
9. Трябва ли да има оценка по ФВС?	Да- 87%	Не- 11%	Няма значение- 2%	
10. Одобрявате ли системата за оценяване „Еврофит“?	Да- 13%	Няма нужда от нея- 37%	Не мога да преценя- 20%	Не познавам тази система- 30%
11. Вашите предпочитания за спортна дейност?	Гимнастика- 7%	Лека атлетика- 22%	Спортни игри- 61%	Друго- 10%

12.Към кое от осн. ядра учениците проявяват най-голям интерес?	Гимнастика- 14%	Лека атлетика- 18%	Спортни игри- 68%	
13.Кой от изброените спортове се предпочита от учениците?	Футбол- 42%	Баскетбол- 23%	Волейбол- 33%	Хандбал- 2%
14.Познават ли учениците правилата на хандбалната игра?	Да- 17%	Не- 61%	Отчасти- 22%	
15.Целесъобразно ли е обучението по хандбал да започва от 6ти клас по уч. програма?	Да- 12%	Трябва по-рано – 70%	Не мога да преценя- 18%	
16.Имате ли нужда от методическо ръководство по хандбал?	Да- 56%	Не- 24%	Нямам мнение- 20%	
17.Има ли приемственост между началния и прогимназиалния етап на ООС?	Да- 6%	Не- 73%	Не мога да преценя- 9%	Отчасти- 12%
18.Провеждате ли модулно обучение?	Да- 68%	Не- 12%	Понякога- 26%	
19.Трябва ли да има стандарт за материалната база?	Да- 83%	Не- 1%	Не мога да преценя- 16%	

20.Каква е вашата тясна спортна специализация?	Хандбал-4 (9%)	Волейбол- 6 (14%)	Лека атлетика-12 (28%)	Друго- 47%
21.Къде провеждате обучението по хандбал?	На открито-5%	В зала с нормални размери- 0%	В салон с намалени размери-83%	Не провеждам обучение по хандбал- 12%
22.В коя игра според вас спортните травми са с най-голяма честота?	Футбол-31%	Баскетбол-12%	Хандбал-33%	Волейбол-25%
23.Запознати ли сте с правилата на играта хандбал?	Да- 26%	Не- 7%	Само с основните правила-67%	
24.Как популяризирате хандбала сред учениците?	Организирано посещение на състезания- 8%	Чрез видео презентации-0%	Чрез словесните методи на обучение-51%	Не я популяризирам - 41%
25.Запознават ли родителите с резултатите от обучението по хандбал?	Не- 89%	Само на родителски срещи- 1%	Каним родителите на състезания-10%	
26.Къде срещате трудности при преподаване на хандбал?	При обучението в двиг. действия-30%	В изучаването на тактически схеми- 49%	При двустранните игри-11%	Не срещам затруднения-2%
27.Какъв е интересът на учениците към играта?	Нулев-17%	Незначителен-30%	Умерен-45%	Голям- 8%
28.На кои ученици хандбалът се харесва повече?	На момчетата- 71%	На момичетата-13%	Еднакво и на двата пола- 16%	

29.Провеждате ли вътрешно-училищни първенства по хандбал?	Да- 7%	Не- 82%	Само в определени класове- 11% (6-8клас)	
30.Участвате ли на градски състезания по хандбал?	Да- 13%	Не- 87%		
31.Провеждате ли модулно обучение по хандбал?	Да- 2%	Не- 90%	Бих провеждал/а, но нямам условия за това- 8%	
32.Трябва ли хандбалът да се изучава още от НЕ на ООС?	Да, двиг. действия са с естествен о-приложен характер-30%	Не, защото са налице груби противодействия- 6%	Според мен трябва да се започне с друга игра- 64%	
33.Как оценявате подготовката на учениците по хандбал?	Със специфични хандбални и нормативи- 46%	На базата на тяхната двиг. активност- 26%	Според участието им в двустранни игри- 31%	

ЛИТЕРАТУРА:

1. Държавни образователни изисквания (стандарти) за учебния предмет Физическо възпитание и спорт. Спорт и наука, кн. 10-12, София, 1996.
2. **Иванов**, И. Основи на педагогическата диагностика. Изд. Аксиос, Шумен., 1999.
3. МОН. Учебни програми 8- ма част за 5- ти, 6- ти, 7- ми и 8- ми клас. София, 2004.